

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Київський авіаційний інститут»

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO
L'Ateneo tra i due mari

UKRAINIAN STATE
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGIES

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ та ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА

Тези доповідей III міжнародної науково-
методичної конференції
21 - 22 травня 2026 року

Ministry of Education and Science of Ukraine
National University «Kyiv Aviation Institute»

**PROTECTION OF THE POPULATION,
TERRITORIES and CRITICAL
INFRASTRUCTURE OBJECTS –
EDUCATION, SCIENCE, PRACTICE**

**Proceedings of III International
Scientific and Methodical Conference
May 21 – 22, 2026**

Kyiv — Lecce — Bristol - 2026

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Рикова Т.О.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків,
Україна

Безсонний В.Л.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна

Актуальність. Захист населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури від природних і техногенних надзвичайних ситуацій є складником національної безпеки та стійкості держави. Для України актуальність цієї проблеми посилюється одночасною дією воєнних загроз, ракетних ударів, техногенних аварій, кліматично зумовлених небезпечних явищ, енергетичних ризиків і кібератак. У таких умовах нормативно-правове забезпечення має не лише регламентувати дії суб'єктів цивільного захисту, а й створювати основу для безперервності життєво важливих послуг, швидкого реагування, міжвідомчої координації та відповідальності операторів інфраструктури.

Сучасна модель безпеки поступово відходить від логіки реагування на наслідки та переходить до ризик-орієнтованого управління резистентністю. Це означає, що захист має охоплювати попередження, інженерне укріплення, моніторинг, підготовку населення, резервування критичних функцій та поєднання фізичної й кібернетичної безпеки [1, 2].

Мета дослідження. Метою роботи є узагальнення сучасної нормативно-правової архітектури захисту населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури від природних і техногенних надзвичайних ситуацій, а також визначення ключових напрямів її практичної реалізації в умовах воєнного стану та євроінтеграційної трансформації України.

Матеріали та методи. Дослідження виконано на основі системного, нормативно-правового, порівняльного та структурно-функціонального аналізу. Об'єктом аналізу були положення Кодексу цивільного захисту України, законодавства про критичну інфраструктуру, урядових актів щодо моніторингу й інженерного захисту об'єктів, європейських підходів до стійкості критичних суб'єктів і мережевої безпеки, а також регіональні програми цивільного захисту.

Результати дослідження. Нормативно-правове поле цивільного захисту України формується як багаторівнева система. Її базовим рівнем є Кодекс цивільного захисту України, який визначає повноваження органів влади, права й обов'язки громадян, засади оповіщення, евакуації, укриття,

реагування та підготовки населення [1]. Важливо, що громадяни розглядаються не лише як отримувачі допомоги, а як активні учасники системи безпеки, які мають знати порядок дій у надзвичайних ситуаціях і дотримуватися вимог екологічної, пожежної та техногенної безпеки.

Другий рівень становить законодавство у сфері критичної інфраструктури. Закон України «Про критичну інфраструктуру» закріплює підхід, за яким безпека держави залежить від здатності життєво важливих секторів зберігати функціонування в умовах ураження, аварій, кібератак або природних катаклізмів [2]. До таких секторів належать енергетика, водопостачання, транспорт, охорона здоров'я, фінансові послуги, електронні комунікації, продовольче забезпечення та оборона.

Окреме значення має перехід до ризик-орієнтованого моніторингу об'єктів критичної інфраструктури. Сучасна модель передбачає не одноразову формальну паспортизацію, а системну оцінку стану захищеності, категоризацію, перевірку актуальності планів захисту, відповідальність операторів за достовірність інформації та врахування зміни характеру загроз [3]. Такий підхід дозволяє оцінювати не лише наявність об'єкта у реєстрі, а й його реальну спроможність забезпечувати критичні функції.

Третій напрям пов'язаний з інженерним захистом інфраструктури. У воєнних умовах особливої ваги набувають рішення щодо укриття енергетичного, транспортного та комунального обладнання, дублювання вузлів, захисту трансформаторів, вузлів зв'язку, систем водопостачання і тепlopостачання. Інженерний захист у цьому контексті перестає бути локальним технічним заходом і набуває значення складника національної резистентності.

Четвертий напрям полягає у гармонізації українського законодавства з підходами Європейського Союзу. Директива CER переносить акцент із фізичного захисту окремого об'єкта на стійкість суб'єкта, який виконує життєво важливу функцію [4]. Це вимагає сценаріїв безперервності роботи, резервування, відновлення та комунікації з органами влади і населенням. Паралельно Директива NIS2 посилює вимоги до кібербезпеки, управління інцидентами, контролю ланцюгів постачання та відповідальності керівництва [5]. Для України це принципово важливо, оскільки фізичні ураження критичної інфраструктури часто поєднуються з кібератаками та інформаційними операціями.

П'ятий рівень становить регіональна імплементація. На прикладі прифронтових і промислових регіонів простежується необхідність деталізації загальнодержавних вимог у регіональних програмах цивільного захисту. Такі програми мають охоплювати модернізацію систем оповіщення, формування матеріальних резервів, підтримку аварійно-рятувальних підрозділів, гуманітарне розмінування, облаштування укриттів у закладах освіти, підтримання тепlopостачання та водопостачання, а також підготовку

населення до дій у разі ракетних ударів, хімічних, радіаційних і природних загроз.

Важливим практичним блоком є організаційно-методична підготовка населення та фахівців. Нормативна база передбачає проведення функціонального навчання, командно-штабних тренувань, спеціальних об'єктових навчань, відпрацювання алгоритмів евакуації, укриття, оповіщення, дій при радіаційній або хімічній аварії, руйнуванні будівель, повенях, землетрусах та інших небезпечних подіях. Саме цей компонент перетворює нормативні приписи на реальні поведінкові навички населення, посадових осіб і персоналу об'єктів.

Обговорення. Проведений аналіз свідчить, що головною проблемою є не відсутність правових актів, а потреба в їхній узгодженості, виконуваності та практичній перевірці. Наявність плану захисту, паспорта безпеки чи регіональної програми сама по собі не гарантує стійкості системи, якщо не забезпечені ресурси, тренування, міжвідомча взаємодія, актуальність даних, відповідальність операторів і зрозумілі алгоритми для населення. Тому ефективність нормативної бази має оцінюватися за здатністю системи зберігати функціонування під час реальної надзвичайної ситуації.

Висновки. В Україні сформовано розгалужену нормативно-правову систему захисту населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури. Її розвиток характеризується переходом від реагування на наслідки до управління стійкістю; поєднанням фізичного, інженерного, організаційного та кібернетичного захисту; посиленням відповідальності операторів критичних об'єктів; наближенням до європейських вимог CER і NIS2; зростанням ролі регіональних програм і практичної підготовки населення. Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення методики оцінювання реальної спроможності нормативної системи забезпечувати безперервність критичних функцій під час комбінованих природних, техногенних, воєнних і кібернетичних загроз.

Список літератури

1. Кодекс цивільного захисту України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 34–35. Ст. 458.
2. Закон України «Про критичну інфраструктуру». Відомості Верховної Ради України. 2021. № 35. Ст. 295.
3. Кабінет Міністрів України. Постанова № 337 щодо оновлення правил моніторингу та захисту об'єктів критичної інфраструктури.
4. Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical entities.
5. Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union.